

ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ

Санакулов Аброр Назарович

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий

Абдусаломов Абдурашид Дилшод угли

Студент 3 курса направление социологии Национального университета Узбекистана

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6644195>

АННОТАЦИЯ: В данной статье обсуждается влияние высокой духовности на мировоззрение молодежи. Как следствие, фактор информационной безопасности для общества в целом

Ключевые слова: духовность, безопасность, информация, иммунитет, угроза, глобализация, мировоззрение, образование

ANNOTATION: In this article is discussed the impact of high spirituality on the worldview of young people. As a consequence, the factor of information security for society as a whole

Keywords: spirituality, security, information, immunity, threat, globalization, world view, education.

В настоящее время обеспечение информационной безопасности является одной из приоритетных задач многих государств. Процесс информатизации является неотъемлемой частью современного информационного общества, вопрос же информационной безопасности общества актуальная и злободневная проблема для любого государства. Информация когда-то была простым сообщением, которую надо было довести от одного человека к другому, а затем до общества и делалось это разными путями. Со временем она превратилась в такую силу, которая стала средством борьбы за интересы и умы тысяч людей. Для достижения своих целей, применяются различные методы, порой даже силовые и кровавые. В связи с этим, в современный период страны и народы стремятся обезопасить себя от всякого рода негативной информации и возможных ее последствий. В такой ситуации потребность отбора и использования информации в своих

целях, а также распространение ее для дальнейшей выработки духовности народа приобретает актуальный характер.

Современные исследователи по-разному определяют безопасность информации. Например, русский ученый Л.И.Шершнеv считает, что «информационная безопасность – способность государства, общества, социальной группы, личности обеспечить с определенной вероятностью достаточные и защищенные информационные ресурсы и информационные потоки для поддержания жизнедеятельности, устойчивого функционирования и развития, противостояния информационным опасностям и угрозам, негативным информационным воздействиям на индивидуальное и общественное сознание и психику людей, а также на компьютерные сети и другие технические источники информации, вырабатывать личностные и групповые навыки и умения безопасного поведения, поддерживать постоянную готовность к адекватным мерам в информационном противоборстве, кем бы оно ни было навязано» [1, -С.49].

Старшее советское поколение помнит, что в то время общество было закрытым и доступ к объективной информации контролировался в рамках господствующей идеологии. Жесткая цензура со стороны правительства и фильтрация информации, была одной из тактик проводимых со стороны государства. Это было сделано для того, чтобы держать людей в узде и распространять только целевую информацию. Этим система «охраняла» себя и своих граждан, от проникновения чуждых идей и ценностей. До этого времени эти методы информационной безопасности давали свои плоды, но глобализация, стирание границ в информационном пространстве, резкое повышение разнообразия информации повысили информированность людей. Одной из причин, распада Союза, как уже отмечали многие ученые мира, стала именно скудная информированность людей, так называемый информационный голод. Советский народ, нуждался в потоках информации, но такого увы не было: во многих случаях народ узнавал о событиях в своей стране через иностранные информационные ресурсы.

После обретения странами СНГ своей независимости, в том числе и Узбекистаном, в первую очередь стала проблема обеспечения народа информацией, что дало им

возможность говорить и писать о своих проблемах в открытую. Тоталитаризм бывшей советской системы, заставлял людей не мыслить, а следовать покорно за идеологией, которую проповедовала партия. Воспитанные таким методом, многие люди в первый период независимости не могли решать глобальные вопросы, воспринимать объективную информацию, анализировать её и выяснить насколько она безопасна, и лояльна. Так как, в советское время, население пользовалось в основном «фильтрованной» информацией. В результате этого возник идеологический вакуум в обществе, и зарубежные деструктивные идеологи стремились использовать этот вакуум для осуществления своих корыстных целей, распространяя чуждые ценности и понятия, внедряя их народам Центральной Азии. В определенной степени в первые годы независимости определенная часть населения, в том числе и молодое поколение поверила этим информациям, не задумываясь о том, что стоит за этим [2, -РР.56].

День сегодняшний, с его телекоммуникационными вычислительными системами, инновационными технологиями кардинально изменили окружающий мир. Если ранее было возможно “запрудить” конкретные информационные каналы, то сегодня все окружающее пространство информационно коллапсировалось. Время на информационное взаимодействие между самыми отдаленными точками резко сократилось. В результате проблема защиты информации, которая ранее была как никогда актуальна, перевернулась наоборот, и теперь оно стоит как проблема – как защита духовности человека от вредной, вредоносной информации. Сегодня информационная безопасность понимается как ответственность за распространения правдивой информации и охрана, защита сознания и мировоззрения молодежи от вредной информации. Поэтому информационная угроза - это не что иное, как явные и скрытые целенаправленные информационные воздействия систем друг на друга с целью получения определенного выигрыша в материальной сфере. Изучение проблемы информационной угрозы за последние годы доказывает того, что в мире растет поток разрушительных идей, информации, особенно разрушающий духовность народа и особенно молодежи. Народ Республики Узбекистан благодаря своей преданности духовным ценностям своих предков, сохраняя ее в основном в скрытую, иногда и открытую, дошли до независимости.

Свободное информационное пространство и процессы глобализации вместе с положительными, привнесли к нам и отрицательные факторы влияющие на духовный мир нашего народа. Сейчас информация распространяется по всему миру открыто, но в ней мало надежности, во многих случаях она носит дезинформационный характер, который защищает интересы деструктивных сил и групп. Поэтому страны СНГ, а также Республика Узбекистан тоже приняли соответствующие меры по защите не только информационного пространства, но и самой информации и её получателей, от информационных угроз и агрессий.

Так, в Узбекистане приняты Законы «Об информатизации» в 2003 году, и «О принципах и гарантиях свободы информации» 2002 году. Например, в законе «Об информатизации» посвященной организации защиты информационных ресурсов и информационных систем указывается, что защите подлежат информационные ресурсы и информационные системы, неправомерное обращение с которыми может нанести ущерб их собственникам, владельцам или иным юридическим и физическим лицам. Государственные органы, юридические и физические лица обязаны обеспечить защиту информационных ресурсов и информационных систем, содержащих информацию о государственных секретах и конфиденциальную информацию. В 1-статье Закона «О принципах и гарантиях свободы информации» отмечается, что основные задачи настоящего Закона защита информации — меры по предотвращению угроз информационной безопасности и устранению их последствий; информационная безопасность — состояние защищенности интересов личности, общества и государства в информационной сфере;

Кроме того, в республике функционирует Республиканская комиссия по координации и реализации Комплексной программы развития Национальной информационно-коммуникационной системы на 2013-2020 годы, в которой разработаны аспекты по информационной безопасности на территории Республики Узбекистан. В этой программе предусмотрены все меры информационной безопасности.

Открыто говорить о приемах и методах информационной угрозы сегодня необходимо потому, что, во-первых, осмысление того или иного приема информационной

угрозы позволяет перевести его из разряда скрытых угроз в явные, с которыми уже можно бороться, и, во-вторых, факт наличия теории информационных угроз должен предостеречь потенциальную жертву от идеалистически наивного восприятия как внешнего, так и собственного внутреннего мира. Мы сегодня знаем, что в формировании мировоззрения молодежи информация играет решающую роль и исходя из этого в системе образования уже в 2001 году по инициативе первого Президента республики Узбекистан Ислама Каримова был введен курс «Национальная идея: основные понятия и принципы».

Принципы национальной идеи, в основном опирается на духовные ценности, национальное самосознание, менталитет, нашего народа, где преобладают созидательные идеи, такие как процветание Родины, мир и спокойствие страны, благосостояние народа, межнациональные согласие, религиозная терпимость, социальная солидарность и формирование гармонично развитой личности. В них отражены общность, связь и обусловленность понятий национальной идеи с различными сферами общественной жизни, духовными основами узбекского народа, его национально-культурным наследием, обычаями, традициями, ценностями, языком, культурой, историей и философией. Вот, благодаря чему наш народ пережил все тяготы тоталитаризма и беззакония, которые чинились в отношении не только к узбекскому народу, а также всем народам бывшего Союза.

Интеллектуальное насилие, информационная война, идет по всему миру, которая непосредственно направлена на подрастающее поколение, молодежь, на его не окрепшее мировоззрение, не имеющее твердых убеждений и взглядов на происходящее в мире, молодое поколение находится под прессингом средств массовой информации, который частично или полностью дезориентируют человека, не позволяет адекватно рефлексировать, специфически отражая происходящее, и тем самым деструктивно воздействует на духовную сферу современного общества, провоцируя проявление потребительского отношения к окружающим людям и государству, создавая условия для конфликтов, военно-политических кризисов. Такой специфический анамнез дезориентирует человека в социальном пространстве, позволяет зомбировать граждан, манипулировать общественным сознанием, размывает ценностные ориентиры,

порождает страх, провоцируя девальвацию общепринятых ценностей, государственных установок и порождая конфликты, что особенно актуализирует духовную безопасность современного общества [3, - PP.169].

Духовная безопасность сегодня стала как самостоятельная сфера общественного бытия, порожденная результатами глобализации, органично вплетенная в структуру общественных отношений. Духовная безопасность, которая подлежит к сохранению, должна ориентироваться на выяснение конкретных источников различного рода опасностей, угроз, на уточнение значимых структурных элементов социокультурной системы, обеспечивающей самосохранение, прогрессивное развитие в изменяющихся условиях общественных отношений. В этом плане в республике делается многое. Внедрение современных информационно-коммуникационных систем в сфере государственного и общественного управления является важным условием эффективной реализации проводимых социально-экономических и общественно-политических реформ и преобразований в стране.

Резко расширилась информационное пространство, впервые появились народные приемные граждан, все граждане, независимо от национальности и пола могут непосредственно обратиться в приемную Президента через виртуальную сеть. Сотни и тысячи обращений уже положительно нашли свое решение и еженедельно руководители всех рангов начали отчитываться перед населением и выше стоящими органами. Все эти мероприятия стали повышать доверие и информированность народа к государственным органам, правительству. Когда работает механизм, который направлен на прямой диалог с народом то любая информационная угроза и агрессия тут же теряют свою значимость и остроту. Благодаря принятым мерам люди становятся бдительными и сообразительными в принятии информации.

Российский исследователь А.Воропаева по проблеме духовной безопасности писала о том, что не имеет будущего то государство, которое «ориентирует молодежь, прежде всего, на материальные ценности, на обогащение, являющееся платформой для возникновения коррупции, ксено-фобии, криминогенности, агрессии, экстремизма...» А наши духовные ценности ориентируются и опираются на наши национальные ценности и

на принципы национальной идеи. Так в Законе Республики Узбекистан «О государственной молодежной политике» принятого в 2016 году зафиксировано, что воспитание молодежи в духе патриотизма, гражданственности, толерантности, уважительного отношения к законам, национальным и общечеловеческим ценностям, способной противостоять вредным влияниям и течениям, с твердыми убеждениями и взглядами на жизнь; защита молодежи от действий, приводящих к подрыву нравственных устоев, идей терроризма и религиозного экстремизма, сепаратизма, фундаментализма, культа насилия и жестокости; повышение уровня правового сознания и правовой культуры молодежи [4], являются важными аспектами в деле воспитания гармонично развитых, устойчивых к проявлениям чуждых, реакционных, антигуманных идей.

Библиографический список:

1. Шершнев, Л.И. Информационная безопасность России // Безопасность: информ. сб. 1993. № 11–12. С. 49–50.
2. Sanakulov, A.N. (2019). MAINTENANCE OF THE WORLD OUTLOOK SECURITY IN THE INFORMATION SOCIETY. *Социосфера*, (4), 54-57.
3. Касимова, З. С., & Санакулов, А. Н. (2019). ВЫСОКАЯ ДУХОВНОСТЬ-КАК ФАКТОР ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. *European Journal of Humanities and Social Sciences*, (1), 168-172.
4. Закон «О государственной молодежной политике» Республики Узбекистан от 24 августа 2016 г. <http://lex.uz/docs/3026246>